

KIMYO FANI DARSLARINI MUAMMOLI BAYON ETISH USULLARI

Toshpo‘latova Shohista Xasanovna

Toshkent shahar Uchtepa tumani

236-maktab kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ta’lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida muammoli bayon etish usuli, uning didaktik imkoniyatlari va xususiyatlari bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: muammoli ta’lim, ijodiy faoliyat, dars, organik kimyo, uglerod, etilen.

O‘quvchilarni ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun, ular yangi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida faol ishtirok etishiga erishish kerak. Muammoli ta’lim uslubini samarali qo‘llash uchun har bir o‘tiladigan mashg‘ulot davomida maqsadga muvofiq ravishda tayyorlov bosqichda muammolarni tanlab olish, ularning yechimini ishlab chiqish va texnologik xaritani tuzish zarur. Muammoli vaziyatlarni tuzishning quyidagicha usullari mavjud:

qarama-qarshilik vaziyat sodir qilinadi va uning yechimini o‘quvchilar mustaqil ravishda o‘zlari topishlari taklif etiladi;

bir savolga turli nuqtai nazardan qarash bayon qilinadi;

amaliy faoliyatda duch keladigan qarama-qarshiliklar ma’lum qilinadi;

o‘quvchilar taklif qilingan vaziyatni taqqoslashga, umumlashtirishga, xulosalar chiqarishga, dalillarni solishtirishga da’vat etiladi;

aniq savollar qo‘yiladi (umumlashtiruvga, asoslovga, tizimlashtirishga, mantiqiy va ijodiy fikr yuritishga);

muammoli nazariy va amaliy vazifalar belgilanadi;

quyidagi muammoli vazifalar qo‘yiladi (masalan, ortiqcha yoki yetarli bo‘lmagan dastlabki ma’lumotlar bilan, savolni noaniqlik yoki qarama-qarshilik ma’lumotlar bilan, bilib qilingan xatolar bilan belgilangan vaqt ichida ruhiy sustlikni yengish).

Kimyo darsini o‘qitishda ushbu uslubni qo‘llash imkoniyati fanning mazmuni va tuzilishidan kelib chiqadi. Buning uchun ilmiy muammolar bilan bog‘liq bo‘lgan fanning asosiy muammolari ajratib olinadi: modda molekulasining tuzilishini aniqlash (struktura, fazoviy, elektron); moddalarning xossalari ularning tuzilishi va amaliy ahamiyatini esa xossalari bilan bog‘liqligini; turli xil mineral va tabiiy xomashyolardan moddalarni olinish usullarini aniqlash: Organik birikmalar

sinflarini va ayrim birikmalarni o‘rganish jarayonida sodir bo‘ladigan xususiy va aniq muammolar yuqorida keltirilgan asosiy muammolar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Darsni kirish qismidan quyidagi muammo kelib chiqadi: organik moddalarning turli tumanligi va hayotimizda juda katta ahamiyatga ega ekanligi sababi nimada? Organik kimyo fani mana shu asosiy muammoni yechish bilan bog‘liq va so‘nggi umumlashtiruvchi mashg‘ulotlarda ham ushbu masalalar hal etiladi. Yanada aniq muammolar “Organik moddalarni kimyoviy tuzilish nazariyasi” mavzusini o‘rganishda sodir bo‘ladi. Tinglovchilar birinchi marotaba moddalarni tarkibi bilan tanishtirilganda ulardagi uglerod valentligi bo‘yicha avvalgi nazariy tushunchalari qarama-qarshilikka olib keladi va ana shu muammolarni yechimini izlash maqsadida tuzilish nazariyasi o‘rganiladi. Muammoni bayon etib, o‘qituvchi o‘quvchilarni ushbu muammoni yechimiga yo‘naltiradi va ularni javoblarini tinglab, umumlashtirib, xulosa qilib, so‘ngra o‘zi muammoni yechish yo‘lini izohlaydi. O‘quvchilar nazariyani asosiy qoidalarini o‘rganganlaridan so‘ng organik kimyoni yetakchi muammosi – moddalarning xossalari ularning tuzilishiga bog‘liq ekanligi kelib chiqadi va ushbu muammo yil davomida yechiladi. Mavzuning eng yetakchi muammosi - yangi tuzilishga ega bo‘lgan moddalarning, ularning xossalari qanday ta’sir etishi. Etilenni molekulyar massasi, uning formulasining aniqlanishi, uning molekulasi ikki atom uglerod va to‘rt atom vodoroddan iboratligi, uglerodning valentligi bilan qarama-qarshilikka olib keladi va molekulaning struktura, fazoviy va elektron tuzilishini

aniqlanishi talab qilinadi. Ushbu muammoni yechimini o‘qituvchi tushuntiradi. Hamma organik birikmalarda uglerod to‘rt valentli bo‘lishi kerak va etilen qanday tuzilishga ega ekan degan muammo tug‘iladi.

Kimyoviy bog‘lanishni o‘ziga xosligini aniqlash quyidagi savolni tug‘diradi: moddalarni xossalari u qanday ta‘sir etishi mumkin? O‘qituvchi avval etilenni ilgari o‘rganilgan to‘yingan uglevodorodlar bilan taqqoslaydi: etilen tuzilishi bo‘yicha metan yoki uning bironta gomologiga o‘xshaydimi? degan savolni beradi. Ayrim o‘quvchilar etilenni etanga o‘xshatadilar chunki ularda uglerod soni teng va u to‘rt valentli. Boshqa o‘quvchilar esa struktura va fazoviy tuzilishlardagi farqlarga asosan etilen o‘z xossalari bo‘yicha to‘yingan uglevodorodlardan farq qiladi degan xulosaga keladilar. Chunki uglerod atomlari qo‘sh bog‘ orqali bog‘langan bo‘lib, ulardan biri bo‘shroq bo‘ladi va u oson uzilishi mumkin. Uglerod to‘rt valentligini saqlab qolishi uchun etilen molekulasi boshqa atomlarni biriktiradi. Shunday qilib, ikki xil fikr aytiladi: etilen xossalari bo‘yicha etanga o‘xshaydi, yoki undan farq qiladi. Haqiqatni qanday aniqlash mumkin? O‘qituvchi metan bilan o‘tkazilgan tajribalarni etilen bilan ham o‘tkazishni taklif etadi. Bromli suv va kaliy permanganat bilan reaksiyalarning tajribasi namoyish etilishi natijasida etilen o‘z xossalari bo‘yicha to‘yingan uglevodorodlardan farq qiladi, degan xulosaga keladilar. Etilenni kimyoviy xossalari reaksiyalarini bajarib ko‘rish bilan muhokama qilinadi. Umuman kimyo darslarini sifati va samaradorligini

oshirishning omillaridan biri bo'lgan muammoli uslubni qo'llashda o'quv mavzusini mazmuniga hamda o'quvchilarni muammoni yechish jarayoniga tayyorgarligiga asoslanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ro'zieva D., Usmanbaeva M, Xoliqova Z, Interfaol metodlar. Mohiyati va qo'llanilishi. (Uslubiy qo'llanma) Toshkent -2018 TDPU

Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. «Pedagogik texnologiya asoslari». – T.: «O'qituvchi», 2019.

Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA'LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. Journal of new century innovations, 18(1), 124-129.

Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. Journal of new century innovations, 18(1), 168-173.